

«РЕМЕСЛЕННОСТЬ ЧУСТА»

Ахмадова Мадина

Студентка 2-курса

Факультет социальных наук

Наманганского государственного университета

ahmadova.madina@internet.ru

Аннотация. Город Чуст находится в Наманганской области Ферганской долины. Город известен с древних времен своим ремесленничеством, изготовлением ножей и шитьём тюбетеек. Население Чуста издавна занималось ремесленничеством, здесь нет таких женщин, которые бы не умели шить тюбетейки. Каждая девочка в Чусте учиться шить тюбетейки с малых лет.

Ключевые слова: чуст, пчак, сузангарон, тюбетейка, каламбир, династия Убайдуллаевы, Хайдарова Мухаббат, "Ташабус"

Посещая этот город, мы можем узнать и про ножи, которые известны на весь мир. Здесь много семей занимающихся ковкой ножей. При изготовлении традиционных Чустских ножей – пчаков, отдельное внимание уделяется на внешний вид, прочность стали и долголетие ножей.

Чуст находится в Наманганской области Узбекистана – один из древнейших городов Ферганской долины. История чустского ножа началась в VIII веке до н. э¹. Уже в те далекие времена ремесленники начали изготавливать ножи и шить тюбетейки. Ножи изготавливаются и в наше время, поэтому они известны всему миру под названием «пчак».

Чуст – это колыбель ремесла, секреты изготовления ножей на протяжении нескольких столетий остаются неизменными и передаются из поколения в поколение. Чуст является одним из самых древних центров обработки металла в

1 <http://uzbekistan.travel/ru/o/iskusstvo-izgotovleniya-nozhej/>
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Средней Азии². В самом центре города с древних времен существует целый квартал кузнецов – «сузангарон»³, занимающихся изготовлением ножей в небольших оборудованных мастерских. Несколько десятков операций, от виртуознойковки до закаливания, преодолевает опытный мастер, прежде чем бесформенный кусок металла превратится в звенящую сталь. В еще не остывшее отковки, почти готовое лезвие «сузангар» молоточком выбивает собственное клеймо. По нему опытный глаз ценителя всегда сможет определить не только место производства, но и имя мастера, изготовившего «пчак».

Хотя число членов районной ассоциации ремесленников «Хунарманд» колеблется в пределах ста человек, можно отдельно отметить династию Убайдуллаевых, мастеров Собиржона Мамажонова, Улугбека Насирова и др. которые занимаются ковкой национальных ножей уже многие десятилетия. Самыми знаменитыми наследниками "сузангара" на данный момент считается семья Мамажона Убайдуллаева, которая известна на весь Узбекистан своими ножами. Мастер Раимжон Убайдуллаев наладил экспорт ножей, декоративных сабель и мечей в Россию⁴. Постоянно участвует в конкурсах «Ташаббус». Мастерам по силам изготовить любой клинок. Это могут быть обычные узбекские ножи, которые пользуются большим спросом у туристов, уникальная сувенирная сабля из высококачественной стали с инкрустацией из драгоценных камней в ножнах из змеиной кожи на подставке - настоящий шедевр, и даже подобие японского меча, для мастеров восточных единоборств. Ему помогает сын Азимжон Убайдуллаев.

Пчак – имеет характерные особенности, прямой и широкой клинок с отличным качеством лезвия и рукояткой, изготовленный вручную и выполненный с особым вдохновением.

2 <http://Centralasia-travel.com>

3 В Чусте издавна существует квартал мастеров по изготовлению ножей-<< сузангарон(от тадж."сузан"- "игла"мастер,изготавливающий иглы),где в небольших кузницах выделывают ножи.

4 <http://centralasia.org>

5 <https://asia-travel.uz/uzbekistan/crafting/chust-legend-of>

Настоящий Чустский нож всегда совмещал в себе внешнюю красоту с необыкновенной функциональностью. Обычно его лезвие прямое, с шириной 3-4 см и длиной от 10 до 20 см⁵. В зависимости от формы и ширины лезвия чустские ножи подразделяются на несколько видов: «толбарги пичок», не широкое изогнутое лезвие, несколько напоминающее изогнутый лист, лезвие «тугри пичока» прямое с ровной рукояткой. У «хисори пичок», «козоки пичок» и «бодомча пичок» лезвия заканчиваются легким изгибом, а «суйлок пичок» имеет двойную кантовку по краю⁶. Всеобщее, считается, что ножи, имеющие кантовку на лезвии более прочные.

Особый предмет гордости чустских ножей рукоятка, ее мастер делает с особым вдохновением. Рукоятки могут быть, как совершенно обыкновенными, так и очень красивыми, и дорогими. На недорогие рукоятки идет пластик, твердые сорта деревьев. Но, если мастеру удастся достать подходящий материал, тогда его фантазии нет предела.

Чустский пичак – стальная легенда. Настоящие чустские ножи имеют точенные рукоятки из слоновой, сайгачьей или оленьей кости, инкрустированные перламутром, серебром или цветными камнями приковывают взгляд, а металлические, богато украшенные чеканкой и гравировкой вызывают живой восторг. Не напрасно, украшенный клинок называют – «гулдор пичок» – нарядный нож.

Ножны – чаще всего для изготавливают при помощи дерева и кожи определённых животных. На ее темном фоне выкладывают незамысловатый орнамент контрастных цветов или наносят теснения. Иногда для оформления ножен используют латунные или медные накладки, фрагменты чеканки или гравировки. Все ножны имеют кожаную петлю, предназначенную для крепления к поясу⁷.

6 <https://asia-travel.uz/uzbekistan/crafting/chust-legend-of>

7 <https://asia-travel.uz/uzbekistan/crafting/chust-legend-of>

В отличие от Чустских ножей, Шахриханские ножи получаются широкими, с черно – фиолетовым или серым отливом клинка, за такими ножами нужен хороший уход.

В Чусте множество видов ножей, каждый из которых имеет собственное предназначение. Есть ножи для кухонных нужд, резки мяса или очистки и шинковки овощей есть специальные небольшие ножи для очистки фруктов, ножи с изогнутым кончиком используются охотниками для раздела дичи, существуют даже специальные ножи для подрезки деревьев, невероятно удобные для работы в саду⁸.

Узоры похожие на звезды, имеют предназначение привлекать к себе внимание как звёзды на небесах. Узор полумесяца, говорит о том, что население Чуста исповедует Ислам.

Нож из Чуста любой житель Узбекистана выделить среди множества других. Звонкая черная сталь тонкого лезвия и по всей длине клинка стилизованная арабская вязь; «Эсдалик учун – Чуст» - на долгую память из Чуста.

Город Чуст славится также производством оригинальных тюбетеек, отличающихся от других – узоры, вышитые по бокам, не похожи ни на какие другие. Чустские ремесленницы вручную вышивают каждую тюбетейку характерными традиционными орнаментами – «бодом» (миндаль) и «каламбир» (перец), при этом узоры обогащаются разнообразными мелкими деталями, что делает каждую тюбетейку уникальной⁹.

Хайдарова Мухаббат опа имеет большой опыт в вышивании чустских тюбетеек, является советником председателя махаллинского комитета «Камарсада» по религиозно-просветительской и духовно-нравственной работе, щедро делится секретами с молодыми мастерами.

8 <https://asia-travel.uz/uzbekistan/crafting/chust-legend-of>

9 <http://Centralasia-travel.com>

Изделия Чуста пользуются большим спросом на рынках всего Узбекистана. Правда андижанские мастера шьют тюбетейки по другому фасону и головной убор более высокий, резко сужается в нижней части.

Однако рисунок в виде стручкового перца одинаковый у всех.

Мастерицы неоднократно принимали участие в выставке «Кўли гулдир ўзбек аёлининг» в Ташкенте, в конкурсах «Ташаббус» и других мероприятиях данного формата. Цена на некоторые тюбетейки достигает 100 долларов, такую тюбетейку шьют опытные мастерицы.

При шитье тюбетейки требуется очень много труда, аккуратность и внимательность.

Каждый мастер при изготовлении тюбетеек вкладывает сакральный смысл.

Узоры, цвет, форма имеют свое значение. Почетное место, в коллекции узбекских тюбетеек занимает Чустская мужская тюбетейка. У каждого порядочного узбека в гардеробе обязательно должен быть национальный головной убор.

Чустские тюбетейки имеют свои отличительные признаки, в которых заложено **сакральное** значение:

Такие тюбетейки темного цвета. Насыщенный темный цвет символизирует космос и тьму. На тюбетейки можно разглядеть орнамент стручкового перца – «каламбир». Такой орнамент считается символом жизни, семейного счастья и оберегает от сглаза¹⁰. Тюбетейка имеет важные четыре стороны. Каждая сторона, как защита от злых духов с каждой стороны света. Вокруг тюбетейки можно насчитать 16 арок. Каждая арка символизирует цикличность жизни и смерти. За каждой жизнью следует смерть, а за смертью, следовательно, жизнь. Кроме того, расположение сулит богатство и жизнеспособность.

Внутри арок, через одну, встречаются бараньи рога – означает силу и мужество

Чустские тюбетейки удобно хранить, если их сложить, то каждая часть

10 <http://uzbekistan.travel/ru/o/chustskie-tyubetejki/>

имеет свое название – тепа (верх), кизак (нижняя часть), жияк (окантовка).

Список источников :

1. Uzbekistan Travel
2. <http://asia-travel.uz/Uzbekistan/crotting/>
3. chust – legend – of steel/
4. <https://centralasia.club/Uzbekistan/ferganskaya-dolina/nashi-tyubetyki-iz-goroda-chusta>.